

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732622>

УДК 631.4

ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ ТОЧНЫХ НАУК НА ПОЧВЕННЫХ КАРТАХ

В.И. Степанова,

нс,

Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН – обособленное подразделение ФГБУН «Федерального исследовательского центра «Пушкинский научный центр биологических исследований РАН»

(ИБП РАН),

г. Пушкино

Аннотация: В статье анализируются руководящие идеи физики, оказавшие влияние на эволюцию языка почвенной картографии. Рассматриваются математические законы, влияющие на картографию почв. Предлагается для использования в почвенном картографировании морфоизографный метод. Данный метод использует представления об искривленном выпукло-вогнутом пространстве почвенного мира, о геодезической линии как кратчайшем пути между двумя заданными точками пространства. Подобные карты разработаны профессором И.Н. Степановым и названы картами пластики рельефа.

Ключевые слова: картография почв, пластика рельефа, геометрия почвенного покрова, почвенный поток

REFLECTION OF THE IDEAS OF EXACT SCIENCES ON SOIL MAPS

V.I. Stepanova,

Researcher,

Institute for Biological Instrumentation of the Russian Academy of Sciences (IBI RAS),
Pushchino

Annotation: The article analyzes the guiding ideas of physics that influenced the evolution of the language of soil cartography. Mathematical laws affecting soil cartography are considered. A morphoisographic method is proposed for use in soil mapping. This method uses ideas about the curved convex-concave space of the soil world, about the geodesic line as the shortest path between two given points in space. Such maps were developed by Professor I.N. Stepanov and are called relief plastic maps.

Keywords: soil cartography, plastic relief, geometry of soil cover, soil flow

Распределение почвенного покрова задает геометрию, которую представляют на картах в формах, соответствующих мировоззрению каждой новой эпохи. Первые наивные художественные и перспективные образы почв сменялись более сложными, включающими многие физические понятия, вплоть до силовых полей (рис. 1).

Рисунок 1 – Отображение главных картографических идей на мелкомасштабных картах (М 1:2,5 млн.) методами:

- а) качественного фона, ареала; б) полосчатого порядка следования почв согласно идеализации: верх – середина – низ; в) изолиний кривизны

Первые научные карты строились методом качественного фона на основе чувственного восприятия почв (А) (рис. 1а). На следующем, докучаевском, этапе (В) карты (рис. 1б) включают идею измерения и порядка следования, становясь идеализированными теориями; ныне они определяют

стиль классического научного мышления почвоведения. Карта С (рис. 1в) отображает идеи современной науки, использующей представления об искривленном выпукло-вогнутом пространстве почвенного мира, о геодезической линии как кратчайшем пути между двумя заданными точками пространства. Подобные карты разработаны профессором И.Н. Степановым и названы картами пластики рельефа [1-3]. Подобные карты обязывают нас проанализировать роль геометрии при картографическом описании физического поля, находящегося в пространстве между зарядами и частицами почв.

Метод ареала применяется с начала XIX в. при картографическом делении почвенного покрова на группы качественно однородных участков (ареалов) по совокупности признаков в соответствии с принятой классификацией. Однородные участки со сходными признаками окрашивают в один цвет. Такие карты применяются и в наши дни (рис. 2 а, б), несмотря на то, что метод их составления критиковал В.В. Докучаев [3].

Рисунок 2 – Фрагменты почвенных карт части Горьковской области, составленные методами:

- а) качественного фона; б) делением качественного фона морфометрическими показателями – профилями; в) методом пластики рельефа, 1985 г.

Докучаев писал, что карты, подобные рисунку 1а, ставят исследователя перед дилеммой: или распределение почв не подчиняется никаким законам, или неверны методы картографии, которые смогли бы вскрыть законы географии почв. Г.Ф. Нефедов [4] считал, что карты подобные рисунку 1а являются «невообразимым смешением разнородного» и предлагал заменить метод качественного фона методом изолиний. В настоящее время в развитых науках о Земле преобладают карты, построенные методом изолиний. Карта 2а, как и карта 1а, составлена методом качественного фона, т.е. путем дифференциации склонов по однородным признакам почв в соответствии с принятой классификацией. Совершенствование карты рисунок 2а шло не по пути использования метода

изолиний, а по пути увеличения нагрузки фона. Отсюда появление в ареалах фоновых карт таких морфометрических показателей, как индекс раздробленности, контрастность, однородность и полное отсутствие таких характеристик как, например, градиенты или уклоны (Философов В.П) [7].

Классификации совершенствовались, что приводило к изменению на картах границ. Так, новая карта б отрицает границы карты а, дополняя ее внесштабной информацией (профили рельефа 32, 33 и др.) о свойствах почв в связи с изменениями элементов рельефа. Метод изолиний кривизны позволил выделить системный каркас, состоящий из почв выпуклых и вогнутых элементов рельефа, которые отличаются постоянством состава и генезиса (рис. 2в). Внутри выпуклостей и вогнутостей почвы распределяются по верхним, средним и нижним частям бассейна, по крутизне и экспозиции.

Важной проблемой почвенной картографии является отображение в образах идеи изменения и постоянства. В свойствах почв картографы ищут с одной стороны некоторые устойчивые, первичные элементы, которые определяют их постоянный аспект, а с другой – непрерывно меняющиеся вторичные элементы. Содержание почвенного ареала неустойчиво, так как оно зависит от частой смены классификаций, а изолинии, проведенные по формализованным правилам науки, вечные [6] (Тонконогов В.Д., Лебедева И.И.).

Классификация почв основана на таксономической теории, выявляющей иерархическую соподчиненность объектов – таксонов. Здесь каждое последующее «множество» выводится из предыдущего «подмножества», низшая группа почв объединяется в высшую группу. В ландшафтоведении это система: фации – урочища – ландшафты. К ней стремятся геоморфологи и почвоведы. Пример с картами рисунок 2а,с доказывает, что пока в почвоведении таксоны выступают как произвольно выбранные группы, не связанные идеей единой целостности или единого происхождения. Изменчивость таксонов в науках о Земле привела к поиску иного способа описания природы, названного «мерономией» [5-7]. С позиций мерономии почвенное пространство рассматривается не как «множество – подмножество», а как «часть целого». В качестве «целого» принимается понятие «почвенного тела». Почвы выпуклых форм рельефа образуют некую структурную целостность – каркас почвенного тела, названного нами «поток» (рис. 1в, 2в). Потоки имеют разный генезис, сложены различными по составу и возрасту породами, но всегда отличаются сходством древовидной формы, т.е. единому архетипом. Эта общая для всех абстрактная древовидная структура включает все возможное разнообразие реальных форм почвенных тел. В таком случае понятие «таксон» приобретает иной смысл: оно является совокупностью отдельных почвенных тел, которые объединены абстракцией,

или идеями структурной целостности и параллелизма форм, в частности, как на картах рисунок 1в, 2в.

Горизонталы характеризуют состояние почвенного пространства в статике. Но все знают, что почва эродирована и по каналам стока перемещается с верхних положений склона в нижние. Такое перемещение твердых частиц почв математически представил Максвелл [8]. Он соотнес высоту местности горизонталей с количеством работы, необходимой для перемещения единицы массы от стандартной точки отсчета до точки на соответствующей высоте, и ввел понятие линии скольжения, по которой частица перемещается вниз с вершины холма. Высота может быть обозначена числом, равным половине квадрата скорости, приобретаемой этой частицей при движении. Исходя из этого, горизонталы можно заменить линиями равного потенциала сил тяготения. Тогда линии скольжения лягут вдоль направления градиента изменения этого потенциала. Тем самым карта наглядно отобразила направление и соотношение сил, действующих на частицу в поле тяготения. Подобные идеи послужили основанием для создания штриховых карт.

Штрихи – это векторные линии, направленные перпендикулярно горизонталям и идеализирующие траектории движения воды и твердых частиц вниз по абсолютно ровному склону под влиянием сил тяготения. Реальные пути тока близки к этим идеальным линиям, а возможные отклонения от них связаны с неучтенными в данном масштабе неровностями. Мировоззрение натуралистов XIX в. складывалось под влиянием штриховых карт, отражающих принципы классической механики. Докучаев изучал почвы по штриховым картам. На них верхнюю и нижнюю точки каждого штриха можно принять за твердые частицы, символизирующие характер их взаимодействия в поле тяготения, длину штриха – за расстояние между частицами, а толщину – за величину скорости перемещения частиц. Такая идеализация послужила поводом считать, что рельеф – это механическая система, которая согласно законам механики стремится к минимуму потенциальной энергии. Подобная формулировка относится к картам пластики рельефа (рис. 1в, 2в), что позволяет при изучении почв использовать законы механики. Здесь вместо штрихов даны потоки.

Любые свойства почвенного тела, как объекта природы, могут быть поняты лишь при наличии соответствующего второго объекта, называемого телом отсчета для данного свойства. Если мы утверждаем, что почвенно-геологические выпуклые «потоки» карт рисунок 1в, 2в отображают прошлое движение слагающих их масс, то должны указать тело отсчета, относительно которого это движение осуществлялось. Таким телом отсчета на картах рисунок 1в, 2в является фон, который образуют почвы и наносы вогнутостей. Фон, или подложка, – это то, что положено нами в основу нового способа

описания взаимодействия элементов рельефа, почв и горных пород, давно известное, как понятие относительности к системе отсчета. Подложка – это нечто устойчивое, сохраняющееся, она отражается «движущийся покой», движение почвенно-геологического тела по инерции. Выпуклые «потоки» характеризуют отклонение от состояния подложки, т.е. изменение скорости по величине или направлению. Итак, два класса почв, выделенных Докучаевым, как 1) почвы нормальные и 2) почвы аномальные, имеют основание различаться по двум классам движения: 1 – движение по инерции (подложка), 2 – движение с ускорением (поток). Движения на картах потоков приобретает физический смысл.

Рисунок 3 – Технология получения двухплановых почвенных карт

Традиционные карты одноплановые (рис. 1а, б, 2а, б). Метод получения двухплановых карт показан на рисунке 3.

Имеем реальную земную поверхность, представленную тонкой «корочкой» почвенного покрова (А). Структура дневной поверхности этого почвенного покрова отображена горизонталями (1-6) топокарты, которые создают абстрактный образ почвенного континуума (В). Этот континуум методом вторых производных по точкам нулевой кривизны переводим в дискретный почвенный образ (С), который в области положительных значений кривизны (+), обведенной морфоизографой (жирная линия), представлен почвами выпуклости (поток), а в области отрицательных значений (-) – почвами вогнутостей (фон, подложка). На 3 D покроем поверхность почв с положительной кривизной крапом и уберем горизонтали (вместо них оставим точки, по которым при желании можно восстановить исходные горизонтали); получим почвенный поток в объемном изображении. Весь комплекс образов и знаков (D) вместе с белым фоном бумаги (подложкой), с начальной точкой R – репеллером и с конечной точкой А – аттрактором, образуют архетип элементарного почвенного ареала – потока. Он противопоставлен нами педону и близок педитору. Этот архетип потока обладает удивительными свойствами: 1) плоскость симметрии $P-P^1$ делит его на зеркально равные половины; 2) повернув рисунок в на 180° обнаружим, что выпуклость (крап) становится вогнутостью; это выявляет принцип

антисимметрии. Поток (D) аналогичен символу инь-ян (E) и имеет все его свойства.

Мы приближаемся к пониманию поведения почвенного вещества на склонах с позиций дуализма волны и частицы. Волновая природа почвенного пространства отражена континуумом горизонталей, а корпускулярная – дискретными штрихами; то и другое объединено в целостность потоковых структур (рис. 1в, 2в). Мы различаем частицы по массе и размерам, по силам, которым они подчиняются при перемещении, а так же по положению и движению относительно подложки, т.е. системы отсчета. Этих понятий достаточно, чтобы считать изображаемые на картах пластки рельефа (рис. 1в, 2в) объекты и явления физическими и описывать их математически.

На поверхностях суши любой протяженности, от десятков метров до сотен километров, наблюдается одна и та же закономерность, которую можно назвать свойством почвенных полос (поясов) располагаться в пространстве по нормали (перпендикулярно) к пересекающим их потоковым структурам. Это свойство заключается в пространственном перераспределении вещества, обусловленном разными силами. Доказывается, что главные свойства почв, связанные с гумусом, обязаны своим происхождением магнитному полю, и потому они распределяются вдоль склонов полосами по силовым линиям этого поля. Тогда как важнейшие петрографические свойства минеральной части почв, обусловленные электрическим и гравитационным полем, распределяются поперек склона, по потокам. Трудность выделения почвы в качестве тела заключалась в том, что гумус создает континуальную картину своего распределения, «равномерно» облекая разные структуры рельефа. В этом проявилась роль солнечного излучения, как организатора электромагнитного поля в почвенной среде. Создавалось обманчивое впечатление однородности почвенного покрова, его полосчатой монолитности, непрерывности (рис. 1б). Однако минеральное вещество почв подвержено влиянию других сил, особенно сил тяготения, которые создали ориентированные потоки (рис. 1в, 2в).

Ранее всем был известен принцип соответствия свойств почв факторам почвообразования: «назовите растения и животных, которые имеются в данной местности, и вам скажут, какой тип почвы здесь находится». Принцип нормальности – структурный: «укажите направление реки и вам скажут, как и где проходят границы почвенных полос». Принцип нормальности не отвергает прежнее генетическое знание о почвах, а лишь предлагает структурный способ описания почв

Список литературы

- [1] Степанов И.Н. Пространство и время в науке о почвах. / И.Н. Степанов. – М., Наука, 2003.
- [2] Степанова В.И. Составление крупномасштабных почвенных карт методом пластики рельефа. / В.И. Степанова. // Организация почвенных систем. – Пушкино: РАН, 2007. Т.2. 373-377 с.
- [3] Докучаев В.В. Естественноисторическая классификация русских почв. / В.В. Докучаев. // Избр. соч. – 1949. Т.3. 243-270 с.
- [4] Неведов Г.Ф. К методике почвенной картографии. / Г.Ф. Неведов. // Почвоведение. – 1908. № 4. 323-341 с.
- [5] Ретеюм А.Ю. О факторах и формах упорядоченности пространства оболочки Земли. / А.Ю. Ретеюм. // Вопр. географии. Вып.104. Системные исследования природы. – Москва.: Мысль, 1977. 84-95 с.
- [6] Тонконогов В.Д. Становление и современное состояние классификации почв. / В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. // Почвоведение. – 1999. № 1. 37-42 с.
- [7] Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическому методу поисков тектонических структур. / В.П. Философов. – Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1975. 94 с.
- [8] Maxwell J.C. On hills and dales. / J.C. Maxwell. // Philosophical Magazine. Ser. 4. – 1870. V. 40. 421-427 pp.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Stepanov I.N. Space and Time in Soil Science. / I.N. Stepanov. – M., Science, 2003.
- [2] Stepanova V.I. Compilation of large-scale soil maps using relief plastics. / I.N. Stepanov. // Organization of soil systems. – Pushchino: RAS, 2007. V. 2. 373-377 p.
- [3] Dokuchaev V.V. Natural-historical classification of Russian soils. / V.V. Dokuchaev. // Fav. Op. – 1949. V. 3. 243-270 p.
- [4] Nefedov G.F. To the method of soil cartography. / G.F. Nefedov. // Soil Science. – 1908. No. 4. 323-341 p.
- [5] Retyum A.Yu. On the factors and forms of ordering of the space of the shell of the Earth. / A.Yu. Retyum. // Question geography. Issue 104. Systemic studies of nature. – Moscow. : Mysl', 1977. 84-95 p.
- [6] V. D. Tonkonogov Formation and current state of soil classification. / V.D. Tonkonogov, I.I. Lebedeva, M.I. Gerasimov. // Soil Science. – 1999. No. 1. 37-42 p.

[7] Filosofov V.P. A brief guide to the morphometric method of searching for tectonic structures. / V.P. Philosophers. – Saratov: Saratov Publishing House. state University, 1975.94 p.

[8] Maxwell J.C. On hills and dales. / J.C. Maxwell. // Philosophical Magazine. Ser. 4. – 1870. V. 40. 421-427 pp.

© В.И. Степанова, 2021

Поступила в редакцию 14.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Степанова В.И. Отражение идей точных наук на почвенных картах // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 51-59. URL: <https://ip-journal.ru/>